

CREATIVE COMMONS

CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VĂN HÓA MỞ?

Báo cáo của Creative Commons – 22/07/2022

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 07/10/2023

Bản gốc tiếng Anh: https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2022/07/3.Final-Barriers-Report_compressed.pdf

BARRIERS TO OPEN CULTURE?

A Report by Creative Commons - July 22, 2022

Rào cản màu mè của Vincent van der Pas (2013) - CC BY SA 2.0

Báo cáo này đã được chuẩn bị bởi Brigitte Vézina, Giám đốc Chính sách và Văn hóa Mở của Creative Commons. Camille Françoise, Giám đốc Văn hóa Mở, Ony Anuken, Giám đốc Truyền thông và Chiến dịch, và Dee Harris, cựu Giám đốc Truyền thông của Creative Commons, tất cả đều đã đóng góp để phát triển loạt vlog TIẾNG NÓI Văn hóa Mở (Open Culture VOICES vlog). Bố cục là của Connor Benedict, người điều phối Văn hóa Mở.

Báo cáo này hưởng lợi từ việc rà soát lại nhân sự của CC, bao gồm Camille Françoise, Ony Anukem, Nate Angell, Giám đốc Truyền thông, Kat Walsh, Tổng Cố vấn, Jennryn Wetzler, Giám đốc Học tập và Đào tạo, và Yuanxiao Xu, Cố vấn, cũng như vài thành viên của cộng đồng CC, bao gồm Zeljko Blacé, Bettina Fabos, Shanna Hollich, Revekka Kefalea, Iolanda Pensa, và Heidi Raatz.

© Creative Commons 2022 - [Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 \(CC BY 4.0\)](#)

© Creative Commons 2022 - [Creative Commons Attribution License 4.0 \(CC BY 4.0\)](#)

TÓM TẮT

Khắp trên thế giới, nhiều cơ sở di sản văn hóa, như các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng - GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums), đối mặt với các rào cản mở ra các bộ sưu tập của họ, và trong khi các lý do là vô số và đa dạng, các rào cản đó có thể được chia thành 3 chủng loại chính: tiền, người, và chính sách.

Về “tiền”, thiếu nguồn lực và sợ mất doanh thu từ việc cấp phép tạo thành các rào cản chính đối với việc đi với mở. Về “người”, thiếu nguồn nhân lực, thiếu kiến thức và kỹ năng áp dụng được, cùng với một loạt những lo ngại và ác cảm với rủi ro nói chung là phi lý, góp phần dựng lên các rào cản bổ sung. Cuối cùng, về “chính sách”, một khung pháp lý và chính sách phức tạp và lỗi thời - đặc biệt về bản quyền - và thiếu khung chính sách tích cực khuyến khích tính mở, tạo ra một tập hợp các rào cản khác nữa.

Trên toàn cầu, sự bất bình đẳng và khoảng cách số đã phá vỡ bối cảnh GLAM.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	3
MỤC LỤC	4
GIỚI THIỆU	5
TIỀN	7
THIỆU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH	7
SỢ MẤT DOANH THU VÀ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ	8
Tính bền vững về tài chính	8
Hợp đồng khóa trói	11
Sử dụng miễn phí	12
Mất doanh thu từ viếng thăm vật lý	13
NGƯỜI	14
NĂNG LỰC, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI	14
CÁC RÀO CẢN TRÍ TUỆ: SỢ MẤT KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG SAI	17
Sợ sử dụng sai	17
Thiếu hiểu biết bảo thủ và ác cảm với rủi ro	18
Nội dung bản địa và nhạy cảm về văn hóa	20
Sợ làm hại những người sáng tạo	21
Sợ mất kiểm soát	22
CHÍNH SÁCH	26
CÁC HỆ THỐNG BẢN QUYỀN PHỨC TẠP VÀ LỖI THỜI	26
THIỆU KHUNG CHÍNH SÁCH TÍCH CỰC	28
ĐỀ XUẤT QUYỀN ĐỐI VỚI BẢN SAO KỸ THUẬT SỐ	29
KẾT LUẬN	30
CÁC NGUỒN VÀ ĐỌC THÊM	32
CÁC CHUYÊN GIA CỦA CC OPEN CULTURE VOICES	34

GIỚI THIỆU

Trong một thập kỷ qua, phong trào mở đã giành được xung lượng không thể tin nổi trong lĩnh vực di sản văn hóa, được xúc tác bởi sự tạo ra Dấu phạm vi công cộng ([Public Domain Mark](#)) của Creative Commons (CC) và bị ảnh hưởng bởi xuất bản phẩm đột phá [Vấn đề của Cô gái vắt sữa màu vàng](#). Điều này đã dẫn tới sự nổi lên của “GLAM mở” (Open GLAM), một phong trào thúc đẩy truy cập mở, chia sẻ và sử dụng lại các bộ sưu tập của các cơ sở di sản văn hóa trong môi trường số.

[Khảo sát Open GLAM](#), được Andrea Wallace and Douglas McCarthy biên tập, chứng thực cho sự tiến bộ này và ghi lại các cơ sở phát hành mở các hình ảnh kỹ thuật số các hạng mục trong các bộ sưu tập của họ. Ở CC chúng tôi thích khái niệm “văn hóa mở” ([Open Culture](#)) hơn so với GLAM mở, nơi “GLAM” là các ký tự đầu của Galleries, Libraries, Archives và Museums. Văn hóa mở không chỉ dễ hiểu hơn (nó không có từ viết tắt), nó cũng rộng hơn vì nó hình dung việc chia sẻ mở di sản văn hóa như một sự trải nghiệm tham gia trong hệ thống bao gồm các GLAM nhưng còn có cả những người sử dụng của chúng, các cộng đồng của chúng, các thực thể thương mại và các cơ sở khu vực phi lợi nhuận, cũng như toàn bộ xã hội. Để nói, chúng tôi sử dụng từ đồng nghĩa GLAM trong tài liệu này để tham chiếu tập thể tới các cơ sở di sản văn hóa.

Hai lý do có thể giải thích cho sự nhiệt tình tươi mới này: (1) có sự hiện thực hóa ngày càng gia tăng rằng sứ mệnh của các cơ sở di sản văn hóa cung cấp quyền truy cập tới các bộ sưu tập chính xác phù hợp với lý tưởng “mở” của quyền truy cập tự do không mất tiền và không bị hạn chế tới kiến thức và văn hóa; và (2) để giữ lại là phù hợp với các khán thính phòng của thế kỷ 21, các GLAM biết họ cần chỉ ra sự hiện diện mạnh trên trực tuyến cũng như cung cấp các phương tiện cho người sử dụng để tham gia tương tác với các bộ sưu tập theo cách phi truyền thống.

Trong khi các bước tiến đó là đáng kể, trong thực tế chỉ một phần rất nhỏ các GLAM của thế giới chia sẻ mở các bộ sưu tập của họ: người ta ước phần nhỏ này ít hơn 1%². Phần lớn tiếp tục đối mặt một loạt các rào cản đối với việc ôm lấy truy cập mở và, hệ quả là, đối với việc đóng góp đầy đủ vào xã hội công bằng, đa dạng & thịnh vượng hơn.

2 Andrea Wallace, Critical Open GLAM: [Towards \[Appropriate\] Open Access for Cultural Heritage, 2020](#).

Trong tài liệu này, chúng tôi khám phá các rào cản đó đối với văn hóa mở để hiểu biết rõ ràng hơn về sự hỗ trợ Creative Commons có thể cung cấp cho các cơ sở có mong muốn bắt đầu lộ trình của họ hướng tới tính mở và chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa. Tài liệu này rút ra từ chương trình [CC Open Culture VOICE vlog](#), một loạt các cuộc phỏng vấn từ các chuyên gia trong phong trào văn hóa mở³. Tất cả tên, chức danh, liên kết và quốc gia của các chuyên gia được liệt kê ở cuối tài liệu này để tham chiếu.

Tài liệu cũng rút ra và trực tiếp trích dẫn từ [Các rào cản đối với Truy cập Mở - GLAM Mở](#) (một phần của “[Hướng tới Tuyên bố về Truy cập Mở cho Di sản Văn hóa](#)”) của Andrea Wallace. Dựa vào nghiên cứu trước đó (xem danh sách ở cuối báo cáo này ở phần các nguồn và đọc thêm) và thông qua các cuộc tư vấn và lắng nghe các chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi đã xác định 3 phân khúc chính các rào cản: tiền, người, và chính sách. Báo cáo này có thể là mối quan tâm của các thành viên của Mạng Toàn cầu CC, cộng đồng văn hóa mở /GLAM mở, những người thực hành GLAM, các nhà hoạch định chính sách, và bất kỳ ai quan tâm hỗ trợ truy cập mở và chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa khắp trên thế giới.

3 The vlog excerpts have been freely edited for brevity, flow and conciseness.

TIỀN

THIẾU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Như các chuyên gia đã nhấn mạnh, việc đi với mở là đắt giá. Từ thiết bị số hóa cho tới hạ tầng, tất cả cách thức chuẩn bị và quản lý dữ liệu, cũng như việc cấp phép và các quy trình và tiến trình quản lý các quyền, các chi phí đội lên. Với hầu hết các GLAM đang phải chịu sự cấp vốn không đủ và ngân sách vận hành hạn hẹp, thiếu phương tiện tài chính là một trong các rào cản chính để duy trì bền vững các bộ sưu tập mở.

Các chuyên gia nói gì:

Andrea Wallace: “Số hóa rất tốn kém và có thể phụ thuộc vào chi phí công nghệ, lao động, chuyên môn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bên trong và bên ngoài cũng như việc lưu trữ, bảo quản và quản lý nó. **Những chi phí này đang diễn ra và đòi hỏi phải đầu tư đáng kể để theo kịp những tiến bộ trong công nghệ mới và các hình thức tham gia mới.** Với các dòng cấp vốn giảm dần, các GLAM ngần ngại từ bỏ bất kỳ doanh thu nào (dù nhỏ) có thể hỗ trợ các chương trình số hóa, bao gồm cả việc cấp phép.”

Jonathan Hernandez: “Một trong những rào cản này là nguồn vốn cấp. **Nguồn tài chính rất quan trọng để duy trì các dự án số hóa, vì quá trình này cũng bao gồm việc chuẩn bị và quản lý dữ liệu, cũng như duy trì sự hiện diện kỹ thuật số, tất cả những việc đó có thể tốn kém, đặc biệt đối với các GLAM nhỏ hơn, có nguồn lực hạn chế.** Ngoài ra, một số cơ sở đôi khi lo ngại rằng việc xuất bản các bộ sưu tập có thể ảnh hưởng đến một số mô hình kinh doanh.”

Patricia Diaz Rubio: “Bối cảnh Chile không khác lắm so với phần còn lại của các nước Mỹ Latin nơi **nguồn lực cho các GLAM và những người thực hành chúng rất hạn chế; các dự án số hóa, phổ biến và truy cập mở rất khó phát triển trong các điều kiện đó.**”

Julia Pagel: “**Rõ ràng chúng tôi đang thiếu [...] các nguồn lực để phát triển, cập nhật và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc mở ra các GLAM.**”

Neal Stimler: “Có nhận thức sai lầm rằng GLAM mở là một dự án chứ không phải một chương trình đang diễn ra đòi hỏi sự kích hoạt liên tục, đầu tư tài chính và lao động từ cơ sở để thành công. OpenGLAM không phải là sáng kiến một lần “đặt nó ra và quên nó đi”. Lập kế hoạch cho tương lai của chương trình GLAM mở của bạn khi khởi động và sẵn sàng **cống hiến thường xuyên các nguồn lực, thời gian và con người cho sức khỏe và tính bền vững liên tục của nó.**”

SỢ MẤT DOANH THU VÀ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ

TÍNH BỀN VỮNG VỀ TÀI CHÍNH

Cắt giảm ngân sách, tái phân bổ nguồn lực và mức cấp vốn chung thấp cho lĩnh vực văn hóa đều góp phần vào tình hình tài chính tồi tệ của nhiều GLAM. Một số đang chịu áp lực đáng kinh ngạc trong việc tạo ra doanh thu để duy trì hoạt động. Nhiều người sử dụng đến việc cấp phép cho nội dung số hóa trong bộ sưu tập của họ, thậm chí cả tài liệu thuộc phạm vi công cộng, như một cách để đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhiều nghiên cứu⁴, các mô hình cấp phép truyền thống không hiệu quả về mặt chi phí và làm cạn kiệt nguồn lực.

Các chuyên gia nói gì:

Douglas McCarthy: “*Kể từ đại dịch COVID-19, thậm chí còn hơn cả trước đây, có áp lực tài chính ngày càng tăng đối với các cơ sở trong việc tạo ra doanh thu từ các bộ sưu tập kỹ thuật số của họ, cho dù thuộc phạm vi công cộng hay còn bản quyền.*”

Katie Eagleton: “*Rất, rất khó để các tổ chức từ bỏ một khoản thu nhập dù chỉ rất nhỏ nếu tình hình tài chính của họ cho thấy họ thực sự cần khoản thu nhập đó và dựa vào nó.*”

Neal Stimler: “*Có niềm tin sai lầm rằng các sáng kiến GLAM mở ngăn cản sự tham gia của cơ sở và cản trở doanh thu. Các chương trình OpenGLAM tăng cường sự tham gia và có thể cho phép các loại hình tạo doanh thu mới thông qua các quan hệ đối tác cộng tác và phát triển sản phẩm mới hỗ trợ sự tồn tại và dịch vụ liên tục của cơ sở cho các bên liên quan của nó.*”

Alwaleed Alkhaja: “*Một trong những vấn đề mà chúng tôi gặp phải khi mở ra GLAM là cân bằng lợi ích thương mại với nhu cầu công cộng. Vì vậy, các cơ sở cần phải suy nghĩ về tính bền vững, về cách không nhất thiết phải tạo ra lợi nhuận mà ít nhất là trang trải được chi phí.*”

Mariana Ziku: “*Trước đây, [các rào cản] liên quan nhiều hơn đến những lo ngại như mất lợi nhuận do khai thác thương mại các quyền đối với các bộ sưu tập vật lý hoặc*

4 See e.g. (Tanner 2004; Ballon and Westermann 2006; Allen 2012; Crews and Brown 2010; Kelly 2013; Collections Trust 2015; Kapsalis 2016; Denoyelle, Durand, Daniel and Doukaridou-Ramantani 2018).

thương mại hóa các bộ sưu tập để trực tiếp tăng doanh thu. Tuy nhiên, điều này hầu như không còn đúng hiện nay vì **các chiến lược này thực sự chưa tạo ra nhiều doanh thu**, ít nhất là cho di sản kỹ thuật số và cho phần lớn các cơ sở văn hóa.”

Dafydd Tudur: “Một rào cản khác được nhận thấy là [các GLAM] đang bỏ lỡ cơ hội tạo thu nhập từ các bộ sưu tập. Chúng ta cần cân nhắc kỹ chi phí thực sự của việc thương mại hóa các bộ sưu tập là bao nhiêu; chi phí đối với chúng ta với tư cách là tổ chức. Và còn nữa: lợi nhuận ròng kiếm được từ chúng là bao nhiêu. Và sau đó, sau khi xem xét những điều đó, thì phải xem xét giá trị mà mình đặt ra khi đi theo con đường khác và là mở, cũng như so sánh hai con đường này như thế nào. **Chúng tôi thường thấy rằng lợi ích của việc là mở với các bộ sưu tập lớn hơn mức đầu tư và chi phí, và lợi nhuận cuối cùng kiếm được từ việc tạo ra thu nhập, bán và kiểm soát việc sử dụng các bộ sưu tập** lẽ ra có thể được mở.”

Merete Sanderhoff: “Gần đây tôi đã nghe một câu nói từ một nhà hoạt động môi trường tên là Gus Speth [...] Anh ấy nói điều gì đó về những rào cản chính trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, và anh ấy nói ‘ồ tôi từng nghĩ những vấn đề lớn mà chúng ta gặp phải là một sự mất cân bằng về sự sụp đổ đa dạng sinh học và hệ sinh thái [...]’ nhưng anh ấy đã đi đến kết luận rằng vấn đề thực sự là sự ích kỷ, tham lam và thờ ơ [...]. Đối với lĩnh vực di sản văn hóa, một số điều tương tự đang cản trở sự phát triển tốt đẹp. Điều đó không có nghĩa là các cơ sở di sản văn hóa ích kỷ hay tham lam, nhưng chúng ta đang sống dưới một số cơ cấu kinh tế rất cứng nhắc buộc chúng ta phải kiếm tiền từ những người sử dụng của mình trong khi tôi nghĩ **di sản văn hóa có giá trị lớn hơn nhiều như một tài nguyên mở. Nhưng chúng tôi xác định giá trị bằng tiền thay vì xem xét các loại giá trị và tác động khác.**”

Simon Tanner: “Cũng có **sai lầm về mất thu nhập.**”

Martine Denoyelle: “Có rất nhiều [rào cản] ở nhiều cấp độ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh tài chính, tức là **nỗi sợ mất thu nhập từ việc bán các bản sao chụp.** Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng phần tài nguyên được tạo ra thông qua việc trả tiền cho hình ảnh là rất nhỏ và thường không trang trải được chi phí nhân viên cố định để quản lý các quyền của hình ảnh. Vào năm 2019, tại Pháp, một báo cáo của Cour des Comptes [Tòa kiểm toán] nhấn mạnh rằng việc bán các bản sao “không đại

diện cho một phần quan trọng đối với các viện bảo tàng”. Do đó, điều này ngày càng là một lập luận có giá trị.”

Stéphane Chantalat: “[Một rào cản là] ý tưởng vững chắc rằng việc bán hình ảnh có thể tạo thành một nguồn thu nhập ổn định và liên tục, có thể cân bằng chi phí đáng kể cho việc số hóa và chụp ảnh các hạng mục. Đây thường là một quan niệm sai lầm đòi hỏi, trước khi được hỗ trợ, phải phân tích sơ bộ rất chi tiết về thu nhập tiềm năng được tạo ra từ việc bán các bức ảnh cũng như dự đoán khả năng sử dụng của chúng trong các ấn phẩm, triển lãm, v.v. Giá mua công khai, thường cao kinh khủng, đặc biệt đối với những người nghiệp dư, sinh viên và nhà nghiên cứu, cũng hạn chế việc phổ biến các dự án nghiên cứu hoặc ấn phẩm khiến việc có thể trưng bày toàn bộ các phần của bộ sưu tập thường không diễn ra.”

Sách và tài sản của học giả, Hàn Quốc thế kỷ 20 - Public Domain

HỢP ĐỒNG KHÓA TRÓI

Như chúng ta đã thấy, số hóa và phổ biến truy cập mở đòi hỏi chi phí rất cao. Các chuyên gia lo ngại rằng nhiều GLAM chọn tham gia vào các thỏa thuận hợp đồng với các thực thể khu vực vì lợi nhuận (các nền tảng trực tuyến, nhà xuất bản thương mại, cơ quan cấp phép hình ảnh và thư viện, v.v.) chịu các chi phí đó. Thông thường, các thỏa thuận như vậy bao gồm các điều khoản hạn chế cấm các GLAM phát hành các bộ sưu tập của họ theo truy cập mở như một phần của chiến lược hoàn vốn đầu tư của các đối tác bên thứ ba này⁵.

Các chuyên gia nói gì:

Philippe Rivière: “Một rào cản khác là **có bao nhiêu tổ chức vẫn phổ biến dữ liệu của họ thông qua các cơ quan nhiếp ảnh hoặc ngân hàng hình ảnh tính phí truy cập vào một số nội dung nhất định.** Ở Pháp, chúng tôi vẫn còn áp dụng mô hình này rất nhiều. Bất chấp những tiến bộ đáng kể mà các tổ chức hoặc cơ quan chụp ảnh đã đạt được, nó vẫn là rào cản thứ hai cần được gỡ bỏ ở Pháp.”

Andrea Wallace: “Do chi phí số hóa, **các GLAM đôi khi hình thành quan hệ đối tác độc quyền với các công ty cung cấp dịch vụ số hóa và thương mại hóa.** Trong khi các GLAM thường nhận được các bản sao như một phần của thỏa thuận, thì các hợp đồng hợp tác và các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba thường cấm các GLAM phát hành các bản sao này theo các khuôn khổ truy cập mở”.

Martine Denoyelle: “Ở Pháp, chúng tôi có một cơ cấu cụ thể để quản lý các bộ sưu tập hình ảnh, tập trung vào một cơ quan công được thành lập để tổng hợp tài nguyên của các viện bảo tàng, đặc biệt là về các chiến dịch nhiếp ảnh: *Réunion des Musées nationaux Grand Palais*, nơi tiếp thị các bộ sưu tập ảnh của nhiều viện bảo tàng. **Thu nhập từ việc bán ảnh của công ty nhiếp ảnh giảm dần hàng năm và không được coi là đáng kể trong tổng ngân sách;** nhưng hệ thống, dựa trên hợp đồng nhiều năm giữa thực thể đó và các viện bảo tàng, hiện đang ngăn cản mọi thứ phát triển: theo tôi, đây là rào cản chính ở Pháp.”

5 On this point, see Recital 49 of the EU Directive 2019/1024 on Open Data and the Re-Use of Public Sector Information (the Open Data Directive): “...Where an exclusive right relates to digitisation of cultural resources, a certain period of exclusivity might be necessary in order to give the private partner the possibility to recoup its investment...”

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ

Hơn nữa, nhiều cơ sở nói chung cảnh giác về việc truy cập mở cho phép sử dụng thương mại và “sử dụng tự do không mất tiền”. Sự cảnh giác này, như Heidi Ratz đã nhấn mạnh trong quá trình xem xét lại, thường được đưa ra như một sự biện minh cho việc các GLAM chỉ phát hành các bản tái tạo hình ảnh có độ phân giải thấp hoặc chất lượng thấp hơn cho truy cập mở. Andrea Wallace đã chỉ ra rằng các GLAM lo ngại rằng việc cho phép bất kỳ ai sử dụng hoặc tái sử dụng các bản sao kỹ thuật số cho bất kỳ mục đích nào sẽ khuyến khích việc khai thác thương mại không công bằng các bộ sưu tập. Tuy nhiên, đối với các tài liệu thuộc phạm vi công cộng, việc sử dụng thương mại là hợp pháp và trên thực tế theo tinh thần của luật bản quyền⁶.

Các chuyên gia nói gì:

Andrea Wallace: *“Những lo ngại rằng việc phát hành các đại diện kỹ thuật số cho phạm vi công cộng sẽ cho phép các thư viện ảnh thương mại tự do sử dụng các nỗ lực của các GLAM là hợp pháp và đã xảy ra rồi. Hoạt động này là hợp pháp do trạng thái phạm vi công cộng của dữ liệu.”*

6 For an explanation in the context of the non-commercial clause of CC licenses, see [NonCommercial interpretation - Creative Commons](#).

MẤT DOANH THU TỪ VIẾNG THĂM VẬT LÝ

Nhiều GLAM sẽ tránh xa truy cập mở kỹ thuật số dựa trên nỗi sợ rằng điều này sẽ làm giảm doanh số bán vé cho các chuyến thăm thực tế và lượng khách đến cửa hàng quà tặng, dẫn đến mất doanh thu.

Các chuyên gia nói gì:

*Biyanto Rebin: “Trở ngại lớn nhất của phong trào GLAM mở là sự hiểu lầm về bản thân phong trào. **Rất nhiều cơ sở nghĩ rằng khi họ mở ra bộ sưu tập của mình, tỷ lệ viếng thăm sẽ đồng loạt giảm xuống.** Công chúng sẽ không đến thăm cơ sở của họ nữa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại, bằng cách mở bộ sưu tập của họ, tính trực quan của cơ sở sẽ tăng lên và điều đó ảnh hưởng đến tỷ lệ khách viếng thăm.”*

*George Oates: “**Có sự thiếu quan tâm đến việc chia sẻ kỹ thuật số.** Một số cơ sở vẫn đang ưu tiên các chuyến thăm thực tế hơn là tương tác kỹ thuật số.”*

*Andrea Wallace: “**Các GLAM không có chương trình truy cập mở đôi khi tham chiếu việc cho vào cửa tự do không mất tiền trên thực địa như là sự đánh đổi và biện minh cho việc tính phí cấp phép.** Các GLAM này đánh đồng thực tế này với các GLAM mở tính phí vào cửa cao như là bằng chứng cho lý do tại sao chương trình truy cập mở là có thể. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy phần lớn các viện bảo tàng và phòng trưng bày phát hành các bộ sưu tập theo khuôn khổ truy cập mở sẽ tính phí danh nghĩa (tượng trưng) hoặc cấp quyền vào cửa miễn phí tại chỗ (dữ liệu không bao gồm các thư viện và cơ quan lưu trữ vì chúng thường cung cấp quyền vào cửa miễn phí).”*

NGƯỜI

NĂNG LỰC, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI

Đi với mở đòi hỏi năng lực và nguồn lực con người, kiến thức và kỹ năng. Ví dụ, các công nghệ số đòi hỏi các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) chuyên dụng, như trải nghiệm người dùng, phân tích dữ liệu, quản lý siêu dữ liệu, phát triển phần mềm, v.v. Việc thiếu chúng có thể là hồi chuông báo tử cho nhiều sáng kiến văn hóa mở một cách khó chịu. Tương tự như vậy, quản lý bản quyền thường đòi hỏi chuyên môn pháp lý khó tiếp cận, tốn kém hoặc cả hai. Đây là một trong những động lực chính để có [Chứng chỉ CC GLAM](#), có mục đích xây dựng năng lực cho các nhà thực hành về các vấn đề liên quan tới bản quyền, cấp phép mở, và những lợi ích và thách thức của việc mở ra các bộ sưu tập GLAM.

Các chuyên gia nói gì:

Larissa Borck: *“Bản quyền có thể được coi là thực sự phức tạp và cũng cần rất nhiều năng lượng và nguồn lực từ các tổ chức và chuyên gia để có được nhiều kỹ năng và năng lực hơn.”*

Douglas McCarthy: *“OpenGLAM đòi hỏi các nguồn lực, chuyên môn và đầu tư vào quản lý các quyền và bản quyền, vốn là phức tạp”.*

Céline Chanas: *“Các câu hỏi về đào tạo và năng lực có thể bị hạn chế. Trong nhóm viện bảo tàng, chúng tôi không có đủ hồ sơ và năng lực cần thiết để thực hiện một dự án như vậy.”*

Stacy Allison-Cassin: *“Nguồn lực thực sự là một thách thức lớn và nguồn lực không chỉ là tiền mà còn là con người và kiến thức. Vì vậy bạn có thể muốn tham gia vào các sáng kiến GLAM mở nhưng bạn thiếu kiến thức tại cơ sở của mình để có thể hiểu cách sử dụng các giấy phép CC, cách tích hợp giấy phép trong kho hoặc cách áp dụng siêu dữ liệu thích hợp để đảm bảo rằng bạn có các giấy phép thích hợp trên tài liệu của bạn. Chúng tôi biết rằng việc số hóa là tương đối dễ dàng và rẻ tiền ngay cả ở một số khía cạnh nhưng sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn để áp dụng siêu dữ liệu thích hợp, đào tạo nhân viên và có sẵn những người có thể thực hiện công việc.”*

Medhavi Gandhi: “Có rào cản đối với các cán bộ hiểu GLAM mở như một quá trình, như một giá trị. Trong các năm gần đây và đặc biệt là trong hai năm vừa qua của đại dịch, các GLAM đã bắt đầu tuyển dụng những người có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật số. **Vì vậy, rào cản lớn hơn là ai sẽ làm việc đó, liệu chúng ta có đủ kỹ năng phù hợp không? Chúng ta đã thuê đúng cách chưa? Chúng ta thuê ai để làm việc này?**”

Kristina Petrasova: “**Việc thiếu nguồn lực về kỹ năng giáo dục và công nghệ cũng như các ưu tiên quản lý thể chế để mở ra** là những rào cản khác có thể được giải quyết thực tế trong tương lai gần.”

George Oates: “**Chắc chắn cần phải lập danh mục các tài liệu số hóa** trước khi chúng có thể được chia sẻ và đó là vấn đề về thời gian và nguồn lực.”

Julia Pagel: “**Rõ ràng là chúng tôi đang thiếu** nguồn lực: nguồn nhân lực, những người hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang bảo tàng mở, những người tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cộng đồng của họ, nguồn lực để chuyển đổi tổ chức thành một tổ chức linh hoạt; và rất quan trọng là **các nguồn lực để xây dựng năng lực nhằm có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các yêu cầu mới** và học cách chỉ đạo sự thay đổi một cách hiệu quả.”

Josée Plamondon: “**Cần khuyến khích việc tiếp thu kiến thức mới như chứng chỉ CC** hoặc khuyến khích tác động của kiến thức này và các thực hành mới về tính mở giữa các cán bộ công nghệ thông tin và văn hóa khác nhau. **Điểm này rất cần thiết vì nó là vấn đề nâng cấp cá nhân, kiến thức và thực hành.**”

Andrea Wallace: “**Đối với nhiều cơ sở, việc thiếu chuyên môn hoặc công nghệ số khiến cho việc tham gia GLAM mở là không thể.** Ngay cả các GLAM với sự hỗ trợ kỹ thuật số cũng lưu ý những khó khăn trong việc theo kịp một lĩnh vực phát triển quá nhanh chóng.”

Stéphane Chantalat: “**Một rào cản tiềm năng khác có thể là sự e ngại liên quan đến sự thiếu hiểu biết về các quyền của hình ảnh và do đó, về địa vị của chúng.** Đó là **một công việc kiên nhẫn đòi hỏi sự đào tạo, trợ giúp pháp lý và sự hỗ trợ của các chuyên gia,** đặc biệt là những người vẽ biểu tượng.”

Cây cầu tre của Photasia - CC BY 3.0

CÁC RÀO CẢN TRÍ TUỆ: SỢ MẤT KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG SAI

Các cơ sở di sản văn hóa không phải lúc nào cũng chấp nhận rủi ro nhất. Trên thực tế, dường như có vài sự bảo thủ cố hữu trong lĩnh vực này, nơi các nhà hoạch định chính sách GLAM (trong hoặc ngoài cơ sở) được đánh dấu bằng tư duy truyền thống coi truy cập mở như một rủi ro. Điều này lại gây ra các trách nhiệm pháp lý (thường là vô căn cứ) và các chiến lược quản lý rủi ro kém, không nhận ra thực tế mới của thế giới kỹ thuật số. Những lo ngại xung quanh việc thiếu các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp vẫn quan trọng theo nghĩa rộng hơn (rủi ro về sức khỏe, danh tiếng của tổ chức, v.v.)⁷. Điều này đòi hỏi phải thay đổi hành vi thông qua các nỗ lực vận động phối hợp.

SỢ SỬ DỤNG SAI

Một nỗi sợ hãi phổ biến bổ sung thêm là sử dụng sai sẽ tác động tiêu cực tới cơ sở, uy tín của nó hoặc bản thân bộ sưu tập.

Các chuyên gia nói gì:

Maja Drabczyk: “Chúng tôi thường coi mình là người trông coi, người bảo vệ các bộ sưu tập. **Sợ rằng chúng có thể bị lạm dụng khiến chúng tôi không thể tham gia vào các hoạt động cộng tác mới để nhìn thấy và nhận ra những cơ hội mới [...] điều đó ngăn cản chúng tôi phát triển.** Chúng tôi cần bổ sung các kỹ năng mới trong lĩnh vực của mình và coi mình là người tạo thuận lợi, như các chuyên gia hoặc đơn giản là những người chuyên nghiệp sẵn sàng tham gia vào một loạt các cuộc đối thoại, thực sự quan tâm đến nhu cầu của các bên liên quan và đảm bảo rằng thông qua hành động của mình, chúng tôi thực sự đáp ứng được nhu cầu của họ và chúng tôi giúp họ phát triển. Chúng tôi giúp họ hình thành tư duy, giúp họ giáo dục và giải trí.”

Philippe Rivière: “Vẫn còn nhiều rào cản đối với việc mở ra các GLAM. Rào cản đầu tiên là tư duy. Cần thuyết phục mọi người rằng việc mở ra dữ liệu không có nghĩa là đưa nó cho bất kỳ ai. Ai cũng là công dân như bao người khác, đó là dữ liệu công khai, **nhưng trên hết cần phải trấn an người dân rằng việc sử dụng chúng sẽ không mâu thuẫn với sứ mệnh phục vụ công ích của cơ quan** mà trái lại là chúng tôi sẽ trao quyền, trao kiến thức cho người dân”.

7 Jonathan Hernandez pointed this out in an email exchange.

George Oates: “*Có sự lo lắng xung quanh khả năng một số nội dung bạn đang chia sẻ có thể bị lạm dụng hoặc ứng xử sai trái ngay cả khi chúng thuộc phạm vi công cộng. Khi chúng tôi đang khám phá một số lãnh địa mới xung quanh ý nghĩa thực sự của phạm vi công cộng kỹ thuật số, điều đó sẽ được thử nghiệm trong quá trình sử dụng, vì vậy điều đó thật thú vị. Hy vọng đó không phải là một lập trường đáng sợ.*”

THIẾU HIỂU BIẾT, BẢO THỦ VÀ ÁC CẢM VỚI RỦI RO

Một rào cản khác là sự kết hợp của ác cảm rủi ro và thiếu kiến thức về các mối đe dọa và lợi ích thực sự của truy cập mở tới nội dung di sản văn hóa.

Các chuyên gia nói gì:

Melissa Terras: “*Mọi người thường không hiểu rõ thông điệp hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra và các rào cản được đặt ra từ các ủy ban, từ ban quản lý, từ hội đồng quản trị, từ các nhà tài trợ, các chính trị gia. Mức độ nói “không” có thể từ trên xuống.*”

Medhavi Gandhi: “*Vấn đề lớn hơn là khả năng hiểu biết về kỹ thuật số xung quanh nó. Rất nhiều khi tại các cơ sở, không có sự rõ ràng về quyết định sẽ mở ra là của ai, và loại hình nào, tất cả những ai sẽ tham gia và việc ra quyết định này sẽ như thế nào.*”

Julia Pagel: “*Hiện tại, việc thiết lập tổ chức của các viện bảo tàng thường không thực sự cho phép quản lý nhanh nhẹn và linh hoạt, như thiết lập đối thoại nội bộ giữa các nhân viên và phân cấp đồng đều trong việc ra quyết định. Nhưng đây là những thành phần cơ bản của GLAM mở. GLAM mở có nghĩa là sự dũng cảm để thử những điều mới, những cách tiếp cận mới và chấp nhận rủi ro thất bại. Thông qua thất bại, chúng ta học cách làm cho nó tốt hơn. Nhưng tư duy và cơ cấu cấp vốn trong và của các viện bảo tàng vẫn bắt nguồn từ cấu trúc truyền thống, vì vậy chúng tôi cần phải đối mặt với sự chống đối sự thay đổi, điều này là hoàn toàn bình thường vì con người chúng ta không thích thay đổi.*”

Josée Plamondon: “*Ở cấp độ chiến lược, rào cản chính là các mô hình tư duy và giá trị từ thời kỳ công nghiệp. Đây là nền kinh tế tri thức dựa trên sự duy trì và chúng tôi đang hướng tới việc tổng hợp các nguồn lực và cộng tác [...] Chúng tôi cần có sự thay đổi trong cơ cấu, quy trình và vai trò. Làm thế nào chúng tôi có thể thu hút tất cả những người chơi trong tổ chức? Làm thế nào chúng tôi có thể huy động họ hướng tới*

sự trưởng thành về thông tin, nơi mọi người đều đóng góp vào việc sản xuất thông tin và chia sẻ kiến thức?”

Ariadna Matas: “**Vẫn còn nhiều thể chế mà các lập luận về mặt lý thuyết, thậm chí thực tế hoặc đạo đức cũng không phải là lý do đủ để thực hiện sự thay đổi đó.** Rồi tôi tự hỏi liệu có nên có sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và phối hợp chặt chẽ hơn của người dùng để những người chống đối lại sự thay đổi này không còn lựa chọn nào khác. [Người dùng] cuối cùng là người phải gánh chịu hậu quả. Không lên án hành vi xấu này, những người đặt ra các rào cản để sử dụng lại có thể tiếp tục làm như vậy như không có chuyện gì xảy ra, không bị thẩm vấn, như thể đó là một phần của hiện trạng, điều mà tôi thấy rất có vấn đề. Hiện trạng phải là cho phép tái sử dụng mà không có giới hạn nào”.

Douglas McCarthy: “Rào cản chủ yếu là thứ mà tôi gọi là ‘sức mạnh của hiện trạng’. Điều này trước hết có nghĩa là ác cảm rủi ro và miễn cưỡng thay đổi. **Các viện bảo tàng có xu hướng trở thành các tổ chức khá bảo thủ vì một số lý do chính đáng.**”

Patricia Diaz Rubio: “**Bạn cũng phải đối mặt với nhận thức và sự miễn cưỡng của những người thực hành GLAM về truy cập mở thực sự có ý nghĩa gì và nó có thể mang lại lợi ích như thế nào để phát triển loại dự án này.**”

NỘI DUNG BẢN ĐỊA VÀ NHẠY CẢM VỀ VĂN HÓA

Ngoài bản quyền, việc ứng xử có đạo đức, tôn trọng và công bằng đối với các tài liệu nhạy cảm về văn hóa, chẳng hạn như các biểu hiện văn hóa truyền thống của người bản địa và cộng đồng địa phương, cũng phải được tính đến. Do đó, việc thiếu nhận thức và hiểu biết về sự cần thiết của cách tiếp cận tôn trọng và cẩn thận trong việc mở ra các bộ sưu tập có thể tạo thành một dạng rào cản khác cho việc chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa. [Như Victoria Heath và Scann đã nêu trên blog CC](#): “OpenGLAM không chỉ là chia sẻ di sản văn hóa bằng việc tôn trọng luật bản quyền, mà còn là cách thực hiện nó một cách có trách nhiệm, hợp tác và công bằng hơn”.

Các chuyên gia nói gì:

Alwaleed Alkhaja: “Trên toàn cầu [một] trở ngại hay rào cản đối với GLAM mở là các vấn đề nhạy cảm. **Các GLAM cần suy nghĩ xem việc đưa nội dung lên trên trực tuyến, làm cho nó mở có gây ra bất kỳ vấn đề nào từ góc độ nhạy cảm hay không.**”

Andrea Wallace: “Số hóa thường được coi là một hành động trung lập và là một phương pháp đáng mong muốn để ghi lại các bộ sưu tập cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, hành động số hóa sẽ tự động kích hoạt các luật về tài sản, hợp đồng và sở hữu trí tuệ có thể **mở rộng các hệ thống kiểm soát, gây hại và khai thác sang các phiên bản kỹ thuật số của các biểu hiện văn hóa cũng như kiến thức hoặc bản sắc mà chúng nắm giữ.**”

Mariana Ziku: “Có thể có những lo ngại về việc mất chất lượng hoặc những lo ngại khác liên quan đến sứ mệnh tiền tệ của cơ sở. **Tuy nhiên, việc mở rộng năng lực và khả năng phát triển toàn diện và dễ tiếp cận sẽ có nhiều giá trị hơn là né tránh vì có những biện pháp thực hành hiệu quả để giải quyết những vấn đề này, cũng như về quyền dữ liệu và tính mở, chẳng hạn như các nguyên tắc CARE.** Vì vậy có nhiều cách để vượt qua các rào cản và giải quyết nó và cuối cùng việc mở ra di sản văn hóa và áp dụng GLAM mở là văn hóa thực hành như nó đã thường được thực hiện trong suốt các thời đại.”

Marco Rendina: “Trong GLAM mở, chúng tôi có một vài rủi ro hơn là các rào cản thực sự. **Tất nhiên, nếu chúng tôi gạt bản quyền sang một bên, nó là kẻ giết chết đối thoại thực sự, rủi ro chính mà tôi thấy đối với GLAM mở là vấn đề đạo đức, và nó cho phép**

nội dung được khai thác một cách hời hợt, mà không thừa nhận nguồn gốc của nó và tham gia với nó. **Thật không may, việc sử dụng các tài liệu được lưu giữ trong các cơ quan lưu trữ, viện bảo tàng và thư viện, đặc biệt là cho mục đích thương mại, không công nhận nguồn gốc lịch sử, cộng đồng và trên hết, không ghi công xứng đáng cho những người liên quan đến nội dung này, là một thực tế phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Thời trang thực sự là một trong những dấu hiệu trực quan mạnh mẽ nhất về bản sắc - cá nhân cũng như cộng đồng. Vì vậy chúng tôi cần có những quy định để khắc phục xu hướng “lấy rồi đi”, không phải bằng cách giấu hay khóa nội dung mà đặt nó vào đúng bối cảnh và nhận biết đó là “chia sẻ để quan tâm”. Đây là cách duy nhất để bảo vệ nội dung mở và cho phép mọi người thưởng thức và học hỏi từ nó.”**

SỢ LÀM HẠI NHỮNG NGƯỜI SÁNG TẠO

Các GLAM khác có lẽ sợ rằng tính mở sẽ làm hại các nghệ sĩ và các nhà sáng tạo.

Các chuyên gia nói gì:

Rebecca Giblin: *“Một vấn đề lớn khác là có lo ngại rằng việc mở ra các bộ sưu tập có thể gây tổn hại cho người sáng tạo và nghệ sĩ. Có nhiều cách làm có thể không hiệu quả và có những cách làm có thể gây hại, nhưng cũng có những cách chúng ta có thể nghĩ về vấn đề này một cách sáng tạo và chúng ta có thể tạo ra những luật thực sự có hiệu quả tốt hơn cho mọi người nên có khả năng là bạn có thể làm sai không có nghĩa là chúng tôi không cố gắng làm đúng.”*

Khu vườn có tường bao quanh bởi Lucas Gassel 1560-70 - Phạm vi công cộng

SỢ MẤT KIỂM SOÁT

Những bất an liên quan đến việc mất đi quyền kiểm soát đang tràn lan. Như được minh họa trong bài báo [Văn đề của cô gái vắt sữa màu vàng](#), có những lo ngại xung quanh những gì người khác sẽ làm với các bộ sưu tập: liệu các tác phẩm có bị lạm dụng hoặc sử dụng sai bối cảnh không? Các GLAM đôi khi tự coi mình như những ngôi đền và miễn cưỡng chia sẻ vì họ sợ quyền lực của mình sẽ bị giảm bớt⁸. Họ muốn được ghi nhận là cơ quan chủ trì và liên kết với mọi việc sử dụng tác phẩm như một cách để tăng tính trực quan và nâng cao danh tiếng của họ, nhưng đôi khi cũng để theo dõi mọi hoạt

8 See, e.g., *The Museum: A Temple or the Forum*, Duncan Cameron, 1971.
<https://www.elmuseotransformador.org/wp-content/uploads/2021/06/The-Museum-A-Temple-or-the-forum.pdf>

động sử dụng tiếp theo và “bảo vệ” các bộ sưu tập từ các góc độ khác nhau. Tuy nhiên, một rủi ro lớn hơn nhiều là các GLAM được điều hành bằng cách hạn chế quá mức quyền truy cập vào bộ sưu tập và ngăn cản mọi người tham gia một cách tự do, có đạo đức, nhạy cảm và sâu sắc với chúng. Những nỗi sợ hãi như vậy đe dọa vai trò của GLAM với tư cách là người tạo điều kiện cho việc tiếp cận tri thức, như Shanna Hollich đã chỉ ra trong quá trình xem xét.

Các chuyên gia nói gì:

Katie Eagleton: “**Đó là về quyền kiểm soát và về sở thích có tiếng nói trong những gì xảy ra với các bộ sưu tập** và một số điều đó thực sự quan trọng vì các yêu cầu đạo đức xung quanh việc chăm sóc tài liệu nhạy cảm, nhưng một số điều đó liên quan đến việc biết đâu là những gì đang được thực hiện với các bộ sưu tập.”

Larissa Borck: “Những người chuyên nghiệp và các cơ sở di sản văn hóa đôi khi có thể coi truy cập mở là rủi ro và, theo quan điểm của họ, **truy cập đóng hoặc hạn chế tới dữ liệu và bộ sưu tập di sản văn hóa** có thể là một cách để bảo vệ các bộ sưu tập di sản văn hóa, đặc biệt từ các quan điểm khác nhau. Đó là rào cản đối với giá trị mà các bộ sưu tập di sản văn hóa có thể mang lại cho cộng đồng và xã hội tương ứng của họ.”

Merete Sanderhoff: “**Nỗi sợ mất kiểm soát có thể là một loại thói quen cản trở việc mọi người ngoài kia sẵn sàng và có thiện chí làm mọi điều tuyệt vời** với di sản của họ nếu chúng ta tin tưởng họ và cho phép họ. Chúng tôi có trải nghiệm tuyệt vời với những người dùng luôn khiến chúng tôi choáng ngợp với những việc họ làm với bộ sưu tập mở của chúng tôi tại SMK [Statens Museum for Kunst].”

Andrea Wallace: “**Những lo ngại về việc mất kiểm soát đã dựng lên những rào cản triết học** về việc ai có thể diễn giải hoặc tạo ra kiến thức xung quanh một bộ sưu tập và vì mục đích gì [...]. Những lo ngại xung quanh việc mất quyền kiểm soát một tác phẩm và bối cảnh giáo dục của nó thường được coi là lý do tại sao các mô hình cấp phép vẫn cần thiết. Trong những trường hợp này, các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ cũng được sử dụng để bảo vệ tác phẩm, nghệ sĩ, bối cảnh của nó và cơ sở chủ quản.”

Dafydd Tudur: “**Một mối lo ngại mà các cơ sở gặp phải là họ sẽ mất quyền kiểm soát các bộ sưu tập nếu phát hành chúng một cách công khai.** Câu hỏi cần được đặt ra ở đây là: tại sao chúng ta cảm thấy cần phải kiểm soát các bản sao kỹ thuật số của các

bộ sưu tập? Tại sao chúng ta cảm thấy cần phải kiểm soát? Bởi vì rất thường xuyên, nội dung số đã hết bản quyền rồi nên thường không nhạy cảm hoặc có vấn đề. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy cần phải kiểm soát việc sử dụng nó? Tôi nghĩ rằng một phần lý do là do chúng ta lo ngại rằng chúng đang được sử dụng mà chúng ta không biết cách sử dụng và chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội hiểu cách mọi người khám phá, tái mục đích và sử dụng các bộ sưu tập mà chúng ta đã đầu tư vào để làm cho chúng có sẵn ở dạng kỹ thuật số. Điều quan trọng là chúng tôi thấy truy cập mở không phải là thứ mà chúng tôi thêm vào chiến lược của mình như một sự bổ sung ngoại vi nào đó, mà nó là cốt lõi cho toàn bộ cách chúng tôi nhìn nhận vai trò của mình và cách nó được hoàn thành. Chúng tôi cần xem xét cách chúng tôi hình thành mối quan hệ với người dùng để cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách sử dụng các bộ sưu tập và người dùng nhận ra và nhận thức được thông tin đó có giá trị như thế nào đối với chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục truy cập nhiều bộ sưu tập hơn trong tương lai."

Simon Tanner: “Người ta cũng lo lắng rằng việc mất quyền kiểm soát cách sử dụng hình ảnh sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của cơ sở nắm giữ theo cách nào đó. Vì vậy, nó phụ thuộc vào sứ mệnh của cơ sở và quyết định điều gì quan trọng nhất khi chúng tôi đáp ứng những yêu cầu gần đây nhất của khán giả và công chúng. Sau đó, sứ mệnh đó sẽ chuyển nhiều hơn sang lĩnh vực kỹ thuật số và một số chính sách cũng như thái độ của quản lý cấp cao cũng sẽ phải thay đổi.”

Karin Glasemann: “Một trong những rào cản lớn nhất đối với GLAM mở là hiểu sai về kiểm soát. Rất nhiều cơ sở của chúng tôi tin rằng chúng tôi cần bảo vệ các bộ sưu tập khỏi bị lạm dụng hoặc bối cảnh sai trái mà chúng xuất hiện. Nhưng chúng tôi cần hiểu rằng nếu muốn các bộ sưu tập trở thành một phần cuộc sống của mọi người, chúng tôi không thể kiểm soát chúng. **Các giấy phép đóng thường sẽ không thực sự bảo vệ các bộ sưu tập khỏi bị lạm dụng, nhưng chúng sẽ luôn ngăn cản những người tốt làm những điều tốt với các bộ sưu tập của chúng tôi**, điều đó có nghĩa là các nhà giáo dục hoặc những người đam mê nghệ thuật sẽ né tránh thực hiện những dự án tuyệt vời với các bộ sưu tập của chúng tôi vì họ không dám làm điều đó.”

Stacy Allison-Cassin: “Đôi khi có cảm giác rằng làm cho mọi thứ sẵn sàng mở là có hại hoặc sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, có thể nói, về GLAM, rằng một phần giá trị của các GLAM đến từ việc quản lý hoặc nắm giữ các bộ sưu tập duy nhất và rằng,

nếu chúng tôi mở các bộ sưu tập đó để tái sử dụng mà không bị cản trở, giá trị của chúng tôi với tư cách là một tổ chức có thể bị giảm đi. Nhưng càng có nhiều thứ mở thì mọi người càng có nhiều tương tác với tổ chức của bạn. Vấn đề khác là khi chúng tôi giấu mọi thứ hoặc đăng sau các rào cản, chẳng hạn như giấy phép hoặc ẩn trên trang web của các tổ chức nhỏ hơn, chúng tôi không có được sự tương tác mà chúng tôi có thể cần. Và một phần của các rào cản đến từ các vấn đề xung quanh các trợ cấp hoặc việc xem xét các bộ sưu tập được coi là tương đương với một loại vốn và đó là vốn của bạn, tức là giá trị được đầu tư vào các bộ sưu tập của bạn, bằng cách nào đó bị tổn hại bởi việc làm cho các bộ sưu tập đó sẵn sàng hơn để sử dụng lại và thái độ đó cần phải thay đổi."

Melissa Terras: *"Mọi người không hiểu tại sao chúng ta phải tặng miễn phí những nguồn tài nguyên quý giá, đẹp đẽ, tuyệt vời mà chúng ta có. **Vẫn có cảm giác sở hữu.** Chúng ta phải khám phá những ý nghĩa khác nhau về giá trị xung quanh di sản văn hóa kỹ thuật số, rằng không phải lúc nào mọi người cũng có thể tiếp cận những thứ này để thực hiện một giao dịch tài chính, nhưng chúng là những loại giá trị khác nhau. Vì vậy, rào cản thực sự là sự hiểu biết rằng thực sự không có nhiều tiền trong GLAM mở kỹ thuật số nhưng chúng ta sẽ có khả năng sử dụng chúng theo những cách khác nhau để khuyến khích nhiều người tham gia và khuyến khích truy cập."*

CHÍNH SÁCH

CÁC HỆ THỐNG BẢN QUYỀN PHỨC TẠP VÀ LỖI THỜI

Bản quyền thường bị buộc tội cản trở các GLAM mong muốn số hóa các bộ sưu tập của họ và làm cho nội dung sẵn sàng mở. Bản quyền là chế độ pháp lý chính chi phối nhiều cách thức ở đó sự sáng tạo có thể được tạo ra, phân phối, chia sẻ, tái tạo và biến đổi. Do đó, nó là trọng tâm của việc số hóa và cung cấp văn hóa trên Internet. Các quy định về bản quyền thường có thể xác định những gì có thể được đưa lên trên trực tuyến, bởi ai và vì mục đích gì.

Than ôi, như đã lưu ý trong tài liệu chính sách của CC, “[Hướng tới việc chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa - Chương trình nghị sự về cải cách bản quyền](#)”, luật bản quyền rất phức tạp và thường không rõ ràng, rất khác nhau giữa các quốc gia và về cơ bản đã phải vật lộn để theo kịp các tiến bộ công nghệ trong kỷ nguyên kỹ thuật số và kết quả là đã lỗi thời. Các GLAM thường mù mờ về những gì họ có thể làm một cách hợp pháp vì những điều không chắc chắn tràn ngập bối cảnh bản quyền, khiến họ khó điều hướng các vấn đề xung quanh:

- các quyền - ai sở hữu chúng và chúng kéo dài bao lâu;
- các ngoại lệ và giới hạn - các hoạt động nào có thể (hoặc không thể) được làm mà không có sự cho phép rõ ràng;
- phạm vi công cộng - những sử dụng tự do không mất tiền nào có thể được làm với [các tư liệu thuộc phạm vi công cộng](#).

Ví dụ, việc xác định liệu một tác phẩm có được bản quyền bảo vệ hay nằm trong phạm vi công cộng toàn cầu có thể chiếm mất nhiều giờ nghiên cứu, nhiều thảo luận, và tài liệu tỉ mỉ. “Làm sạch” các quyền, một quá trình theo đó các cơ sở nghiên cứu tình trạng bản quyền của tác phẩm và thương lượng về quyền sử dụng và sử dụng lại với những người nắm giữ quyền, tiếp tục làm khó cho các nỗ lực của văn hóa mở, đặc biệt khi các bộ sưu tập gồm các tác phẩm mờ cô, các tác phẩm còn bản quyền mà những người nắm giữ quyền của chúng là không rõ hoặc không thể định vị. Điều này đang dẫn tới những gì vài người tham chiếu tới như là “hố đen của thế kỷ 20”.

Các chuyên gia nói gì:

Ariadna Matas: “[**Một rào cản là**] **bối cảnh lập pháp khá phức tạp** khiến khó xác định liệu thứ gì đó thuộc phạm vi công cộng hay để có được các quyền cần thiết.”

Jonathan Hernandez: “**Thách thức khác là luật bản quyền phức tạp**, vì vậy điều quan trọng là phải có hiểu biết chung về cách chúng áp dụng cho các tác phẩm cụ thể hoặc giữa các quyền tài phán. Việc thiếu hiểu biết về những vấn đề này có thể tạo ra sự không chắc chắn và có thể dẫn đến những cách tiếp cận bảo thủ trong việc phát hành tác phẩm vào phạm vi công cộng.”

Rebecca Giblin: “Vấn đề tất nhiên là **chúng ta có luật bản quyền thực sự lỗi thời ở nhiều quốc gia, không thực hiện tốt công việc phục vụ lợi ích của người sáng tạo hoặc lợi ích tiếp cận** và chúng ta cần nghĩ về các cách thức mà những điều đó có thể được hiệu chỉnh lại cho phù hợp hơn với thực tế chúng ta đang sống hiện nay. Nhưng có rất nhiều tiềm năng nếu chúng ta ngừng nghĩ về bản quyền [như] một trò chơi có tổng bằng không. Chúng ta có thể nghĩ cách làm cho chiếc bánh lớn hơn... thông qua việc đảo ngược quyền.”

Alwaleed Alkhaja: “Trở ngại lớn nhất là bản quyền. **Thiếu thông tin để xác định xem một hạng mục có thuộc phạm vi công cộng hay không**. Thật không may, chúng tôi [ở Qatar] không có [pháp luật] về các tác phẩm mờ cô và điều đó khiến chúng tôi khó lựa chọn hoặc đưa thứ gì đó lên trên trực tuyến.”

Iolanda Pensa: “**Một trong những rào cản phổ biến nhất là nghĩ rằng GLAM mở có nghĩa là quyết định cách quản lý bản quyền và các giấy phép**. Rõ ràng đây là một quyết định rất khó khăn. Giám đốc, hội đồng hay hội đồng nào có thể tự tin lựa chọn giấy phép? Và đây thực sự là vấn đề ở đây. Đây không phải là quyết định mà một tổ chức được yêu cầu đưa ra: tổ chức đó phải quyết định chia sẻ các bộ sưu tập, dữ liệu và nội dung của nó. Bản quyền và giấy phép sau đó sẽ là công cụ được sử dụng để tạo ra tính mở này (với cộng đồng Creative Commons và Wikimedia có thể hỗ trợ điều này).”

Kristina Petrasova: “Rào cản lớn nhất tại thời điểm này là **nguyên tắc rất hạn chế và tập trung vào thị trường của luật bản quyền**.”

Douglas McCarthy: “**Nhiều cơ sở nhỏ hơn đấu tranh để thực hiện đánh giá bản quyền kỹ lưỡng**, điều cần thiết để đi với mở và ôm lấy truy cập mở”.

Andrea Wallace: “Đối với nhiều GLAM, việc không thể xác định liệu các tác phẩm có nằm trong phạm vi công cộng (toàn cầu) hay trong phạm vi còn bản quyền có thể lấn át mong muốn chuẩn bị các bộ sưu tập để phát hành truy cập mở”.

THIỆU KHUNG CHÍNH SÁCH TÍCH CỰC

Hiện tại, chưa có khung chính sách tích cực nào đưa ra tầm nhìn thực tế cho việc chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa. Khung chính sách tích cực sẽ thúc đẩy các hoạt động vì lợi ích công cộng của các GLAM, chẳng hạn như truy cập tới các bộ sưu tập trên trực tuyến, triển lãm trên trực tuyến, quảng bá và gắn kết với các bộ sưu tập, cũng như truy cập và sử dụng các bộ sưu tập vì mục đích giáo dục và nghiên cứu. Một khung như vậy sẽ đảm bảo các nhu cầu của GLAM được đối xử bình đẳng với nhu cầu của những người nắm giữ bản quyền, một cách công bằng và cân bằng. Nó cũng sẽ tăng cường sự đa dạng văn hóa cũng như bảo vệ, bảo hộ và bảo tồn di sản văn hóa trên quy mô toàn cầu. Có một khoảng trống về mặt pháp lý và chính sách đối với một hệ sinh thái hỗ trợ cho phép mọi người được hưởng quyền cơ bản là tiếp cận kiến thức và văn hóa.

Các chuyên gia nói gì:

Simon Tanner: “Các rào cản chính đối với GLAM mở đối với tôi đã không còn mang tính công nghệ nữa, chúng bây giờ thường được thúc đẩy bởi chính sách. Chính sách thường được thông tin về những lo ngại liên quan đến sự phức tạp của sở hữu trí tuệ⁹”.

Medhavi Gandhi: “Có khoảng cách lớn, một sự thúc đẩy chính sách lớn còn thiếu. Ở một quốc gia như Ấn Độ, nơi hầu hết các viện bảo tàng của chúng tôi đều thuộc chính phủ tiểu bang hoặc trung ương, phải có một sự sắp xếp chính sách nào đó hoặc một cuộc đối thoại nào đó với chính phủ để thậm chí có thể tạo điều kiện cho cuộc đối thoại này xung quanh việc mở ra các bộ sưu tập và các khả năng xung quanh nó.”

9 This quote is derived from “[Open GLAM: The Rewards \(and Some Risks\) of Digital Sharing for the Public Good](#),” Simon Tanner, King’s College London, in Display at your own risk, by Andrea Wallace and Ronan Deazley, <https://displayatyourownrisk.org/>.

ĐỀ XUẤT QUYỀN ĐỐI VỚI BẢN SAO KỸ THUẬT SỐ

Luật bản quyền nên cấm bất kỳ ai yêu cầu quyền đối với các bản sao kỹ thuật số trung thực (không phải bản gốc) của các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng. Một số GLAM vẫn tham gia vào hành vi sai trái và, trong một số quyền tài phán nhất định, bất hợp pháp trong việc yêu cầu các quyền đối với các bản sao trung thực như vậy. Đây là vấn đề vì nó tạo ra các vùng bỏ sung của phạm vi công cộng và cản trở khả năng sử dụng lại. Các luật bị điều chỉnh sai và các thực hành GLAM không nhất quán có nguy cơ khóa các bộ sưu tập đằng sau bức tường bản quyền thứ hai và tạo ra sự nhầm lẫn giữa những người sử dụng và những người sử dụng lại.

Các chuyên gia nói gì:

Antje Schmidt: *“Trở ngại lớn là khi trong quá trình số hóa các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng, một quyền mới đối với bản sao kỹ thuật số đã phát sinh. Bởi vì khi đó, trong một số trường hợp nhất định, quyền phải được xóa sạch đối với bản sao kỹ thuật số của các tác phẩm thực sự không còn được bảo vệ bởi bản quyền và các hợp đồng sử dụng mới trong không gian kỹ thuật số phải được đàm phán lại một cách hồi tố. Đối với các cơ sở văn hóa, điều này cực kỳ phức tạp và đôi khi thậm chí là không thể thực hiện được nếu người nắm giữ các quyền không còn được biết đến nữa.”*

Jill Cousins: *“Tôi không tin rằng các viện bảo tàng sở hữu bộ sưu tập của họ, họ là người trông coi. Chúng thường được hỗ trợ bằng tiền của người đóng thuế công, vì vậy các đối tượng thuộc phạm vi công cộng thực sự phải thuộc phạm vi công cộng từ dạng tương tự đến dạng kỹ thuật số. [...] vì vậy về cơ bản bản quyền vẫn chưa thực sự phù hợp với mục đích liên quan đến web.”*

Alwaleed Alkhaja: *“Cũng có vấn đề với các cơ sở yêu cầu bản quyền đối với phạm vi công cộng được số hóa, đó là trở ngại lớn cho việc biến nội dung trên trực tuyến thực sự là mở và sẵn sàng cho mục đích thương mại.”*

KẾT LUẬN

Đối với nhiều GLAM, việc mở ra bộ sưu tập của họ trên trực tuyến không phải là ưu tiên hàng đầu. Một số người trong số họ ở khu vực được gọi là Nam bán cầu và ở mọi nơi trên thế giới có đại dịch COVID-19, phải đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể, do đó các cuộc trò chuyện và hành động xung quanh việc mở ra văn hóa có xu hướng bị gạt sang một bên. Điều này đặt ra câu hỏi về sự công bằng và đa dạng trong không gian văn hóa mở, bối cảnh và giá trị cụ thể, đồng thời đặt ra vấn đề sâu rộng về khoảng cách số. Việc tiếp cận văn hóa một cách công bằng, phần lớn được tạo điều kiện thuận lợi thông qua tính mở, phải để cho mọi người đều hưởng lợi, bất kể nguồn lực hay vị trí.

Các chuyên gia nói gì:

Giovanna Fontenelle: *“Thật không may, GLAM mở vẫn không phải là một thực tế mạnh mẽ như vậy bên ngoài Bắc bán cầu. Chúng tôi chỉ có một số cơ sở ở phía nam bán cầu đã thực sự tham gia hoặc thậm chí biết đến phong trào này. Ngoài ra còn có thực tế là, với GLAM mở, các cơ sở cần tìm kiếm các nền tảng, như các dự án Wikimedia, với Wikipedia, hoặc thậm chí Flickr Commons, chẳng hạn, để giúp cải thiện phạm vi tiếp cận của họ. Và không phải mọi cơ sở đều ở trên một nền tảng như thế này, do đó, không đạt được tiềm năng GLAM mở đầy đủ của nó và không tiếp cận được tất cả những người mà nó có thể tiếp cận được.”*

Temí Odumosu: *“Một rào cản khác đối với GLAM mở là thực sự có liên quan đến khái niệm về tính mở này. Chúng tôi nghĩ rằng nếu thứ gì đó được số hóa và có sẵn trên Internet, như chúng ta biết ở Tây Âu, Bắc Âu hoặc Mỹ, thì điều này có nghĩa là mọi người đều có quyền truy cập vào nó. Vì vậy chúng ta cần xem xét tính mở trên trực tuyến thực sự có ý nghĩa gì và khán thính phòng là ai. Có phải họ chủ yếu là khán thính phòng đặc quyền? Có phải họ chủ yếu là những người có khả năng sử dụng máy tính xách tay và điện thoại di động rất đắt tiền? Hay đây thực sự là một nền văn hóa mở mà mọi người trên thế giới có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi?”*

Andrea Wallace: *“Một số sự mất cân bằng liên quan đến quyền lực, ưu tiên, lợi ích và tài nguyên có thể tạo thuận lợi hoặc cản trở sự tham gia vào các sáng kiến số hóa và truy cập mở, điều có thể làm méo mó bối cảnh GLAM mở, các đại diện của di*

sản, phổ biến và tiêu dùng trên trực tuyến. Nếu không được kiểm soát, những sự mất cân bằng này sẽ dẫn đến những hiểu biết thống trị được duy trì và (tái) khắc sâu về văn hóa, di sản, tiếp cận và hòa nhập cũng như việc cấy ghép chúng vào các môi trường kỹ thuật số.”

Susanna Ânäs: “**Có những cơ sở ký ức văn hóa được đặc quyền có thể triển khai công việc đó và có những cơ sở ở vị thế bất lợi hơn. Có rất nhiều điểm đặt cạnh nhau: nguồn lực hạn chế và nguồn lực tốt, kinh điển so với nguồn phổ biến, v.v.**”

Buhle Mbambo-Thata: “**Có sự phân cách kỹ thuật số: về cơ sở hạ tầng, [xung quanh] các kỹ năng và giữa miền bắc và miền nam, và thậm chí cả ở miền nam, giữa nông thôn và thành thị, về mặt chính trị xã hội, giữa nam và nữ. Sự phân cách kỹ thuật số đó cản trở dòng chảy tự do. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể khắc phục được, chúng tôi có thể nỗ lực xóa bỏ phân cách kỹ thuật số đó.**”

Trong khi một số con đường phía trước đã được nhiều chuyên gia gợi ý trong suốt báo cáo này để vượt qua các rào cản đối với văn hóa mở, chúng tôi tại Creative Commons sẽ xây dựng dựa trên những gợi ý đó và mở rộng tìm kiếm các tùy chọn của chúng tôi để giúp các GLAM tham gia vào việc chia sẻ tốt hơn di sản văn hóa.

CÁC NGUỒN VÀ ĐỌC THÊM

Báo cáo này được xây dựng dựa trên nghiên cứu quan trọng trước đó, đặc biệt là:

- [21 for 2021: Digital heritage and the public domain – CREATE](#) by Andrea Wallace, 2022.
- [Beyond Digitization: Planning for Open Access Collections](#), by Megan Paqua, 2018.
- [CARE Principles of Indigenous Data Governance](#)
- [Critical Open GLAM: Towards \[Appropriate\] Open Access for Cultural Heritage](#) by Andrea Wallace (Senior Lecturer, University of Exeter, England (UK)), in particular: [Barriers to Open Access · Open GLAM, 2020](#).
- [Display At Your Own Risk](#), by Andrea Wallace and Ronan Deazley, 2016.
- [Exploring new business models for monetising digitisation beyond image licensing to promote adoption of OpenGLAM](#). In: Bienert, A and Kaiser, T, (eds.) EVA Berlin 2018: Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. (pp. pp. 274-280). Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.: Berlin, Germany, by Valeonti, F; Terras, M; Hudson-Smith, A; Zarkali, C, 2018.
- [How open is OpenGLAM? Identifying barriers to commercial and non-commercial reuse of digitised art images](#), Journal of Documentation, Vol. 76 No. 1, pp. 1-26, by Valeonti, F., Terras, M. and Hudson-Smith, A., 2020.
- [It's Been a \(Good\) Year for Open GLAM. Here's Why](#). - Creative Commons by Victoria Heath and Scann, 2020.
- [Opening Access to collections: the making and using of open digitised cultural content](#), Online Information Review, Vol. 39 No. 5, pp. 733-752, by M. Terras, 2015.
- [Rapport sur l'open content dans les institutions culturelles en France - État des lieux des pratiques numériques et d'ouverture de contenus.pdf - Wikimedia Commons](#), by Martin Audran, Marion Serot et Emmanuel Rivat (in French), 2022.

- [The Good Actor/Bad Actor Approaches to Licensing](#) by Michael Weinberg, 2020.
- [The mission decades: the 20th century black hole in Europeana](#) by Julia Fallon and Pablo Uceda Gomez, 2015.
- [The Museum: A Temple or the Forum](#), by Duncan Cameron, 1971.
- [The Public Domain and 5 things not covered by Copyright](#) by Timothy Vollmer, 2017.
- [The Problem of the Yellow Milkmaid: A Business Model Perspective on Open Metadata](#) by Harry Verwayen, Martijn Arnoldus, and Peter B. Kaufman, 2011.
- [Towards Better Sharing of Cultural Heritage – An Agenda for Copyright Reform](#) by Creative Commons, 2022.
- [Toward Open Research: A Narrative Review of the Challenges and Opportunities for Open Humanities](#), Journal of Communication, Volume 71, Issue 5, October 2021, Pages 827–853, by Paul Longley Arthur, Lydia Hearn, 2021.

Các hình ảnh

- Colourful Barrier by Vincent van der Pas (2013) - CC BY SA 2.0 (<https://www.flickr.com/photos/25704219@N04/13973667168/>)
- Books and Scholars' Possessions, 20th century Korea - Public Domain - The MET Museum (<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/73134>)
- Bamboo bridge, Luang Prabang, by Photasia CC BY 2.0 (<https://www.flickr.com/photos/56480710@N03/8373073718/>)
- Walled Garden by Lucas Gassel (1560-70) - Public Domain - The MET Museum (<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/348512>)
- The fall of the Berlin Wall -November 1989 by Gavin Stewart (1989) - CC BY 2.0 (<https://www.flickr.com/photos/gavinandrewstewart/93222147/in/album-72057594056444639/>)

CÁC CHUYÊN GIA CỦA CC OPEN CULTURE VOICES

[CC Open Culture Voices vlog](#) (vlog Tiếng nói Văn hóa Mở của CC) là loạt các phỏng vấn từ các chuyên gia trong phong trào văn hóa mở.

- **Alwaleed Alkhaja**, **Senior Intellectual Property Librarian**, Qatar National Library and CC Qatar, Qatar.
- **Stacy Allison-Cassin**, **Assistant Professor**, Dalhousie University (formerly University of Toronto), Canada.
- **Susanna Änäs**, **GLAM Coordinator**, AvoinGLAM [OpenGLAM], Finland.
- **Larissa Borck**, **Curator and Digital Development**, Sörmlands Museum, Sweden.
- **Céline Chanas**, **Director**, Musée de Bretagne [Museum of Brittany], France.
- **Stéphane Chantalat**, **Chief**, Computerization and Digitization Service, Paris Musées, France.
- **Jill Cousins**, **CEO and director**, Hunt Museum, Ireland.
- **Martine Denoyelle**, **Curator/ Project Manager Digital Prospective**, Institut national d'Histoire de l'art [National Art History Institute], France.
- **Patricia Diaz Rubio**, **Executive Director**, Wikimedia Chile, Chile.
- **Maja Drabczyk**, **Head of Policy and Advocacy and Board Member**, Centrum Cyfrowe, Poland.
- **Katie Eagleton**, **Director of Libraries and Museums**, University of St Andrews, Scotland (UK)
- **Giovanna Fontenelle**, **Program Officer GLAM and culture**, Wikimedia Foundation and CC Brazil, Brazil.
- **Medhavi Gandhi**, **Founder**, The Heritage Lab, India.
- **Rebecca Giblin**, **Professor**, University of Melbourne, Australia.
- **Karin Glasemann**, **Digital Coordinator**, Nationalmuseum, Sweden.
- **Jonathan Hernandez**, **Researcher**, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información of the Universidad Nacional Autónoma de México, [Library and Information Research Institute of the National Autonomous University of Mexico], Mexico.
- **Ariadna Matas**, **Policy Advisor**, Europeana Foundation, Netherlands.

- **Buhle Mbambo-Thata**, **University Librarian**, National University of Lesotho, Lesotho.
- **Douglas McCarthy**, **Collections Engagement Manager**, Europeana Foundation, Netherlands.
- **George Oates**, **Executive Director**, Flickr Foundation, USA.
- **Temi Odumosu**, **Senior Lecturer**, Malmö University, Sweden.
- **Julia Pagel**, **Secretary General**, Network of European Museum Organizations (NEMO), Germany.
- **Iolanda Pensa**, **Lead**, Wikimedia Italia, Italy.
- **Kristina Petrasova**, **Project Lead Digital Heritage and Public Media**, The Netherlands Institute for Sound & Vision (NISV), Netherlands.
- **Josée Plamondon**, **Librarian and Digital Information Consultant**, Canada.
- **Biyanto Rebin**, Former Chair of the Board of Executive, Wikimedia Indonesia, Indonesia.
- **Marco Rendina**, **Managing Director**, European Fashion Heritage Association (EFHA), Italy.
- **Philippe Rivière**, **Head of Digital Strategy**, Art Explora, France.
- **Merete Sanderhoff**, **Curator and Senior Advisor**, Statens Museum for Kunst [National Gallery of Denmark], Denmark.
- **Antje Schmidt**, **Head of Digital Strategy**, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Germany.
- **Neal Stimler**, **President**, Stimler Advantage, USA.
- **Simon Tanner**, **Professor**, King's College London, England (UK).
- **Melissa Terras**, **Professor**, University of Edinburgh, Scotland (UK).
- **Dafydd Tudur**, **Engagement and Digital Content**, National Library of Wales, Wales (UK).
- **Mariana Ziku**, **Co-Founder and Program Curator**, Biennale of Western Balkans, Greece.

CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VĂN HÓA MỞ LÀ GÌ?

Bạn có phải đối mặt với những rào cản này hoặc những rào cản khác? Bạn có biết CC có thể cung cấp loại hỗ trợ nào không?

Hãy liên hệ và cho chúng tôi biết! Gửi email đến info@creativecommons.org và chia sẻ ý tưởng cũng như cơ hội của bạn để vượt qua những rào cản này.

© Creative Commons 2022 - [Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 \(CC BY 4.0\)](#)

[Sự sụp đổ của Bức tường Berlin của Gavin Stewart \(1989\) - CC BY 2.0](#)